

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Узакова Умида Рахмжонова

Доцент

Муродов Тохир Бахромович

Доцент

Муродова Севара Сайдуллаевна

Стажёр исследователь

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7956462>

Аннотация: Композиция ткани это дизайн, художественное проектирование тканей, обусловленная его содержанием, характером и назначением, созданная элементами и мотивами орнаментальных узоров.

Ключевые слова: Дизайн композиция орнаменты элементы мотивы, кроки, динамика, статика, пропорция.

За долгую историю декоративно-прикладного искусства существует множество узоров, существуют следующие композиционные стили: геометрические, растительные, сложные и др., от простых делений до сложных соединений. Одним из важных аспектов изучения узора является не только определение структуры композиционных признаков, но и объяснение составляющих орнамента. Композиционная структура обогащает жизнь эмоционально и эстетически, образует символическую структуру бытовой техники, тканей, украшений

Ощутимые элементы дизайна ткани в комплексе называются формой. Существуют следующие формы дизайна ткани.

Единичные формы (рис.3.1). Композиция, состоящая только из одной формы, называется единичной формой. Композиция с единичной формой не содержит четко выделенных форм.

Рис. 3.1. Единичные формы

Множественные формы (рис.3.2). Повторение формы или элементов в композиции, называется множественной. Компоненты множественной формы могут незначительно отличаться друг от друга, но должны тесно связываться друг с другом так, чтобы в композиции элементы или мотивы читались как один образ.

Рис. 3.2. Множественные формы

Сложные формы (рис. 3.3). Всевозможные элементы мотивов могут быть объединены для создания сложной формы. Множественная форма может стать сложной путем добавления элемента или мотивов, отличающихся по форме.

Рис. 3.3. Сложные формы

Блочные формы (рис. 3.4). Форма, повторяющаяся в композиции, называется блочной. В отличие от компонентов множественной формы, блочные формы являются индивидуальными элементами, которые не составляют большую форму. Блочные формы часто используются в орнаментальных композициях.

Рис. 3.4. Блочные формы

Суперблочные формы (рис.3.5). Две или несколько блочных форм могут быть сгруппированы вместе, а затем повторены в композиции. Каждая группа рассматривается как суперблочная форма. Суперблочная форма отличается от множественной тем, что элементы множественной формы объединены для создания единого композиционного стиля; суперблочная форма может быть свободно скомпонованной группой блочных форм.

Рис. 3.5. Суперблочные формы

Создание геометрических очертаний. Формы могут иметь как геометрическое, так и линейное очертание. Естественные формы легче выражаются как органические очертания, тогда как арабески и абстрактные формы - как геометрические очертания.

Геометрические очертания создаются при помощи линейных мотивов и различных геометрических фигур. Природа геометрии требует определенного правила построения. Линии в композиции должны быть сконструированы и воспроизведены под определенным углом, одна дуга должна плавно переходить в другую, то есть пространство в композиции должно делиться в определенной закономерности, чтобы создавался правильный узор.

Симметричное изображение. Симметрия в дизайне может быть приведена в органическое пространственное изображение. Чтобы добиться строгой симметрии, зеркальное отображение может быть создано из компонентов, расположенных по другую сторону невидимой оси. Ось может превратиться в кривую, и элементы должны быть соответственно приспособлены для достижения симметричного изображения. Также могут быть введены дальнейшие манипуляции получившегося очертания. Элементы в композиции могут немного различаться, не нарушая симметрии структуры (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Симметрия

Разветвление (рис. 3.7). Главенствующей направляющей в структуре растительного и анималистического орнаментального мотива является существование осевого колоннообразного очертания с элементами и мотивами, которые ответвляются.

Рис. 3.7. Разветвление

Ответвление также может принимать форму расщепления один элемент расщепляется на два, два - на четыре и т.д.

При ответвлении более двух элементов, может получиться композиционный стиль, с круговыми элементами, возникающими из одной центральной оси или окружающими большой открытый центр.

Элементы в композиции в пределах какой-то естественной формы - ячейки, дольки, слои, составляющие поверхность, обычно характеризуются сходством структурной орнаменталистики. Раппортные элементы не повторяют строго друг друга, а отличаются индивидуально, чтобы соответствовать общей форме и структуре. Тожество устанавливает единство. Единство устанавливается также путем тесной

повторяемостью элементов в композиции. Пропорциональные раппоты создают плавные переходы элементов друг в друга.

Замкнутые композиции. Создание рисунков с репрезентативными формами может начинаться с серии замкнутых композиций - единичные формы, множественные формы или сложные формы, которые создаются без системы координат. Затем они могут быть включены в рамки какой-либо специфической системы координат, чтобы облегчить определение пространственных отношений.

Создание единичных форм. Для создания единичной формы элементы мотивов сначала рассматриваются с разных точек при помощи рисунков и кроков. Затем методом варьирования отбирается один рисунок (рис. 1) и используется как основа для создания композиции. При этом учитываются как эстетический аспект, так и коммуникативный. Единичная форма может быть визуализирована как одна сплошная плоскость, как плоскости, содержащие детали, линии, сочетание линий и плоскостей, или представлять собой структурированное сочетание (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Единичные формы

Метод совершенных форм. На основе аналитического изучения симметрии в растительном орнаментальном комплексе получается универсальный метод стилизации растительных форм, называемый часто «методом совершенных форм». Его сущность заключается в применении в качестве орнаментального мотива идеализированной (совершенной) формы элемента или мотива композиции, не встречающейся в природе «в чистом виде», а полученной в результате творческого обобщения естественных форм на основе симметрии. Растительные формы с массой индивидуальных отклонений от нормы, наблюдаемые в природе, дессинатор проектирует в соответствии с совершенными представлениями о данном растении, выполняя при этом большое количество аналитических кроков (рис. 3.9). Наиболее нагляден анализ форм цветов с четкой радиально-лучевой симметрией. Это такие цветы, как ромашка, подсолнух, лилия и др., их называют правильными, или актиноморфными (актинос - по гречески «луч»).

Рис. 3.9. Орнаментальная зарисовка цветка одуванчика методом совершенных форм»

Создание множественных форм. Повторение рапортной сетки единичной формы создает множественную форму. Единичные формы, ставшие компонентами, могут отличаться. Они могут касаться, перекрываться, соединяться или оставаться изолированными. Соединение репрезентативных форм приводит к довольно неординарному дизайну. Чтобы считаться множественными, изолированные формы должны следовать друг за другом так, чтобы один элемент мотива был размещен в полузамкнутое пространство другого. Два или несколько компонентов могут быть выстроены в соответствии со следующими принципами:

Смещение – изменение позиционного расположения, при этом направления компонентов не меняются (рис. 3. 10);

Рис. 3.10. Смещение

Вращение – отличается направление элементов мотивов с минимальным изменением в их позиции (рис. 3.11);

Рис. 3.11. Вращение

Отражение – симметричное изображение элементов композиции (рис. 12);

Рис. 3.12. Отражение

Расширение - увеличение объемов элементов (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Расширение

Элементы мотивов композиции также могут группироваться произвольно или с использованием комбинации принципов, описанных выше (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Множественные формы

Список литературы:

- 1.Рахимходжаев С.С., Узакова У.Р., Кадырова М.А. Компьютер технологияси ердамида жаккард тўқималарни патронлаштириш. 1 ва 2 қисм. –Т.: 2007.- 274 б.
- 2.Узакова У.Р., Алимова Х. А., Рахимходжаев С.С. Жаккардовый комплекс в ткачестве на электронной основе. Информационный листок ГФНТИ, -Ташкент, 2001.
- 3.Узакова У.Р., Рахимходжаев С.С., Собирова Г.Н. Программное обеспечение подсистемы построения ткацких переплетений. // Тез. докл. научно- практической конференции. - Ташкент, 2005. – С 80.
- 4.Узакова У.Р. Development of new tapes of special purpose. // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 5, Issue 6 , June 2018. ISSN: 2350-0328.

